

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni, 441

Autore della scheda Francesco Galatà

Data di creazione 11/12/2024

Ultima modifica 11/12/2024

Città Firenze

Biblioteca Biblioteca Medicea Laurenziana

Segnatura Acquisti e doni, 441

Datazione fine XIV sec.

Numero di fogli III + 133 + III'

Contenuto ff. 8r-133r *Afr.*

Origine Italia

Storia Il testo dell'*Africa*, preceduto dal *Sermo de publicatione Affrice* dell'umanista istriano Pier Paolo Vergerio (ff. 1r-5r), reca sui margini una serie di note anonime e altre firmate. Secondo la ricostruzione di Vincenzo Fera una serie compatta di note anonime risale al Petrarca. Esse furono riportate per prime da un copista (diverso da quello che ha trascritto il testo dell'*Africa*), il quale ha pure riportato in un secondo momento un nuovo strato di postille firmate «Co.», risalenti a Coluccio Salutati. A questo strato di note si vennero poi ad aggiungere gli appunti autografi di Pietro da Parma e di Donato De Pretis.

Bibliography Kristeller P. O., *Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or*

Incompletely Catalogued Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries, I-VII, London-Leiden 1963-1997, I, p. 105

Billanovich G., *Terenzio, Ildemaro e Petrarca*, «Italia medioevale e umanistica», 17 (1974), 1-60, pp. 32-33 e tav. IV

Mostra di codici petrarcheschi laurenziani (Firenze, maggio-ottobre 1974), Firenze 1974, p. 14, n° 5

Fera V., *Annotazioni inedite del Petrarca sul testo dell'Africa*, «Italia medioevale e umanistica», 23 (1980), 1-25, pp. 1-25

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, pp. 11-13 e passim

Fera V., *Lettori e postillatori dell'Africa fra Tre e Quattrocento*, «Studi petrarcheschi», 4 (1987), 33-45, pp. 33-45

Codici latini del Petrarca nelle biblioteche fiorentine. Catalogo della mostra (Firenze, 19 maggio - 30 giugno 1991), a cura di M. Feo, Firenze 1991, pp. 39-41, n° 16

Petrarca nel tempo. Tradizione lettori e immagini delle opere. Catalogo della mostra (Arezzo, Sottochiesa di San Francesco, 22 novembre 2003 - 27 gennaio 2004), a cura di M. Feo, Pontedera 2003, pp. 255-56, 258-59

Fera V., *'Varianti attive' e 'varianti di lavoro' nell'Africa del Petrarca*, «Strumenti critici», 25 (2010), 211-23

Fera V., *Sulle varianti d'autore*, «AION», 42 (2020), 139-58, pp. 139-49